

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

РАБОЧИЙ ОРГАН ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В БОРОЗДАХ

Турсымуратов С.Е.,
к.т.н., зав. Кафедрой

Тилепбергенов Д.Т.,
студент 4-курса

Аблатова Г.Ж.,
Базовый докторант

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436137>

Аннотация. В статье обоснованы причины образование неоднородных по твёрдости почвенных корок в бороздах хлопчатника после полива и некачественной обработки их существующими рабочими органами культиватора.

Ключевые слова: хлопчатник, культиватор, рабочий орган, борозда, обработка почвы, междурядная обработка, сорняки, агротехника, конструкция, эффективность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sўgоришдан кейин gўza қатор оралигидаги тупроқнинг қаттиқликликлари бир ҳил эмаслигининг сабаблари кўрсатилиб ва хозирги кундаги ишловчи культиваторларнинг ишчи органларининг ишлов бериши сифатининг паст даражада эканлиги исботланган.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, kultivator, ishchi organ, boroz, tuproqqa ishlov berish, qator oralig‘i, begona o‘tlar, agrotexnika, konstruksiya, samaradorlik.

Abstract. The article substantiates the reasons for the formation of soil crusts, heterogeneous in hardness, in cotton furrows after irrigation and poor-quality processing of them with the existing working organs of the cultivator.

Keywords: cotton, cultivator, working body, furrow, soil cultivation, inter-row cultivation, weeds, agrotechnics, design, efficiency.

Введение. Известно, что после поверхностного полива по бороздам, например хлопчатника, верхние горизонты почвы быстрее иссушиваются, чем нижние. В результате образуется неоднородное сложение почвы по влажности и твёрдости. В связи с этим при обработке почвы в бороздах не обеспечивается требуемое качество её крошения. Поверхностный слой почвы скалывается глыбами. Чем больше размеры глыб и комков, тем интенсивнее происходит влагоиспарение из почвы. Кроме того, полнота подрезания корней сорняков также не обеспечивается, так как имеющиеся корни в глыбах и комках остаются жизнеспособными.

Известна полольная лапа культиватора [1] содержащая стойку и прикрепленную к ней с помощью щеки, бритву с односторонним плоскорежущим лезвием. Полольные лапы бывают с левосторонними и

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

правосторонними бритвами и их устанавливают на рабочей секции культиватора парами. Они служат для подрезания сорняков и поверхностного рыхления почвы в междурядьях на глубину до 6 см и их в основном применяют для первой междурядной обработки хлопчатника. Полольная лапа, как правило, устанавливается перед глубокорыхлительной стрельчатой лапой культиватора.

Недостатком этих полольных лап является то, что они своими плоскорежущими лезвиями не могут быть использованы для подрезания сорняков и рыхления почвы в бороздах, имеющих в поперечном сечении полусферическую внутреннюю поверхность. Поэтому, для обработки борозды иногда их используют парами, т.е. на рабочей секции культиватора на разных уровнях устанавливают 2 или 4 полольные лапы, и то в составе с другими рыхлителями [2]. При этом не подрезанными остаются сорняки между уровнями лап, увеличиваются масса и габариты рабочих секций культиватора.

Имеется полольная лапа культиватора по патенту РУЗ [3]. Эта полольная лапа культиватора содержит стойку и бритву с двухсторонним лезвием в виде косого полуэллиптического обода. Бритва жёстко прикреплена к стойке с помощью кронштейна посередине её вогнутой части острым углом вперед. На нижней сферической поверхности бритвы жёстко закреплены вертикальные или тангенциальные почворежущие ножи.

Материалы и методы. Недостатком этой полольной лапы культиватора является то, что при работе бритва с двухсторонним лезвием внедряется в почву внутренней поверхности борозды и срезает её верхний твердый слой толщиной 5-6 см с большим сопротивлением, так как её передняя кромка сплошной линией одновременно внедряется в почву. За счет твердости и монолитности верхнего срезанного слоя образуется свободный пласт почвы без крошения или происходит крошение с крупными комками. Таким образом, крошение верхнего слоя почвы происходит некачественно, т.е. с крупными комками и имеющиеся в них корни сорняков остаются жизнеспособными. Ножи, установленные на нижней сферической поверхности бритвы, рыхлят нижний менее твердый слой почвы, что не влияет на уничтожение сорняков и рыхление верхнего слоя почвы.

Нами разработан рабочий орган в виде полусферической бритвы с ножевыми насадками, которые установлены на её передней кромке (рис.1). Ножевые насадки выполнены в виде ласточкиного хвоста с двухсторонним лезвием, с выносом их носовой части вперед, перпендикулярно касательным линиям на сферической поверхности бритвы.

При таком выполнении бритвы в момент движения агрегата, в начале, в почву внедряются почворежущие ножи с двухсторонним лезвием и создают хорошие условия для легкого внедрения её кромки на глубину 5-6 см и срезание корней сорняков. Верхние лезвия почворежущих ножей разрезают параллельными линиями верхний твердый слой почвы и её крошат на комки.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рисунок 1. Рабочий орган культиватора для обработки почвы в бороздах: а) вид спереди; б) вид сбоку

За счет обеспечения крошения почвы с мелкими комками, имеющиеся в них корни сорняков оголяются и теряют жизнеспособность. Нижние лезвия почворезущих ножей рыхлят нижний слой почвы, тем самым создают хорошие условия для глубокорыхлительной стрелчатой лапы, установленной позади бритвы. Таким образом, одновременно обеспечивается полнота уничтожения сорняков и рыхление верхнего и нижнего слоев почвы внутренней поверхности борозды.

Результаты исследования. Разработанный рабочий орган состоит из стойки 1, кронштейна 2 и болтов 3 и 4, бритвы 5 с двухсторонним лезвием в виде косоугольного полуэллиптического обода, которая жестко прикреплена к стойке 1 с помощью кронштейна 2 острым углом вперед посередине обода. На кронштейне 2 имеется сферическая прорезь 7 для регулировки угла атаки бритвы 5. На переднюю кромку бритвы 5 жестко насажены почворезущие ножи 6, выполненные в виде ласточкиного хвоста с двухсторонним лезвием, перпендикулярно касательным линиям её сферической поверхности, с выносом их носовой части вперед.

Параметры бритвы подбираются в зависимости от размеров междурядья сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника.

Рабочий орган работает следующим образом.

При движении агрегата вначале в почву внедряются почворезущие ножи 6 с двухсторонними лезвиями и создают условия для легкого внедрения передней кромки бритвы 5 на глубину 5 и 6 см и срезание корней сорняков. Верхние лезвия почворезущих ножей 6 разрезают параллельными линиями верхний твердый слой почвы и её крошат на комки. За счет обеспечения крошения почвы с мелкими комками, имеющиеся в них корни сорняков оголяются и теряют жизнеспособность. Нижние лезвия почворезущих ножей рыхлят нижний слой почвы, тем самым создают хорошие условия для глубокорыхлительной стрелчатой лапы, установленной позади бритвы.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Выводы и рекомендации. Таким образом, предлагаемый рабочий орган культиватора по сравнению с известными, одновременно обеспечивает полноту уничтожения сорняков и поверхностное рыхление верхнего и нижнего слоев почвы на внутренней поверхности борозды сельскохозяйственных культур.

Список использованной литературы:

1. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. М.: Агропромиздат, 1989, с.159, рис.V.2 а.
2. Аuezov O. П., Турсымуратов С. Е. Разработка полольно-рыхлительной лапы хлопкового культиватора и результаты её испытания //Илмий мақолалар тўплами. – 2022. – Т. 235.
3. Турсымуратов С. Е. Анализ технологий посева зерновых культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 508-511.
4. Перспективные технологические процессы механизации возделывания хлопчатника/ Под ред. академика Г.М.Рудакова. Ташкент. «Фан», 1984, с.60, рис. 3.1, а, б.
5. Полольная лапа культиватора. Патент РУз № IAP 02995. /Аuezov O.П., Нурабаев Б.У., Рамазанов Б.Н./ 2006, Бюлл., №2.
6. Турсымуратов С. Е., Ибрагимов К. Ж. Применение современных технологий в сельском хозяйстве //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 108-110.
7. Аuezov O. П., Турсымуратов С. Е. Разработка полольно-рыхлительной лапы хлопкового культиватора и результаты её испытания //Илмий мақолалар тўплами. – 2022. – Т. 235.
8. Tursimuratov S. E., Iskenderova S. O., Kadirimbetova T. S. Investments and legal issues in agriculture //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 3. – С. 86-90.
9. Турсымуратов С. Е. Сравнение сельскохозяйственных машин по показателям безопасности //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 527-530.
10. Турсымуратов С. Е., Ибрагимов К. Ж. Применение современных технологий в сельском хозяйстве //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 108-110.